

A TERAPIA OCUPACIONAL NO CONTEXTO ESCOLAR: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA

Ciências Humanas, Edição 120 MAR/23 / 20/03/2023

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7754039

Thamires Emanuelle Brito Florêncio¹

Thayná Maura da Costa Damasceno²

Karina Saunders Montenegro³

Camilly Lorena da Silva Ferreira⁴

RESUMO

A Terapia Ocupacional é uma profissão que está inserida também no campo da educação, visando o desenvolvimento de habilidades para que os indivíduos possam se adaptar ao meio no qual se encontram. A inclusão escolar é um dos principais objetivos da Terapia Ocupacional neste contexto, pois busca fortalecer as potencialidades dos indivíduos e promover a interdisciplinaridade entre os educadores, responsáveis, comunidade e alunos. Além disso, a Terapia Ocupacional também atua para desconstruir ações de exclusão, como o bullying, por meio de intervenções baseadas no contexto e perfil do público alvo. Este artigo tem como objetivo relatar a experiência de acadêmicas de Terapia Ocupacional da Universidade do Estado do Pará na escola EEEF Casa da Criança Santa Inês, tendo como enfoque a inclusão escolar. Trata-se de uma pesquisa do tipo relato de experiência com abordagem qualitativa dos dados. A Escola Casa da Criança Santa Inês é uma instituição de ensino estadual que oferece ensino

infantil às primeiras séries do ensino fundamental. A produção científica sobre este tema é importante para compreender a importância da atuação da Terapia Ocupacional no ambiente escolar. Foi constatado a presença de dificuldades de aprendizagem devido a questões psicomotoras nas anos iniciais. Além disso, a vivência contribuiu para uma formação acadêmica mais reflexiva das discentes.

Palavras-chave: Terapia Ocupacional; Educação.

ABSTRACT

Occupational Therapy is a profession that is also inserted in the field of education, aiming at developing skills so that individuals can adapt to the environment in which they find themselves. School inclusion is one of the main objectives of Occupational Therapy in this context, as it seeks to strengthen the potential of individuals and promote interdisciplinary collaboration between educators, guardians, community, and students. In addition, Occupational Therapy also works to deconstruct exclusionary actions such as bullying, through interventions based on the context and profile of the target audience. This article aims to report the experience of Occupational Therapy academics from the State University of Pará in the EEEF Casa da Criança Santa Inês school, focusing on school inclusion. This is a report of an experience research with qualitative data approach. The School Casa da Criança Santa Inês is a state education institution that offers early childhood education to the first years of elementary school. Scientific production on this topic is important to understand the relevance of Occupational Therapy in the school environment. Learning difficulties due to psychomotor issues were found in the early years. Additionally, the experience contributed to a more reflective academic formation for the students.

Keywords: Occupational Therapy; Education.

RESUMEN

La Terapia Ocupacional es una profesión que también se inserta en el campo de la educación, con el objetivo de desarrollar habilidades para que los individuos puedan adaptarse al entorno en el que se encuentran. La inclusión escolar es

uno de los principales objetivos de la Terapia Ocupacional en este contexto, ya que busca fortalecer las potencialidades de los individuos y promover la interdisciplinariedad entre los educadores, responsables, comunidad y alumnos. Además, la Terapia Ocupacional también actúa para deconstruir acciones de exclusión, como el bullying, a través de intervenciones basadas en el contexto y perfil del público objetivo. Este artículo tiene como objetivo relatar la experiencia de académicos de Terapia Ocupacional de la Universidad del Estado de Pará en la escuela EEEF Casa da Criança Santa Inês, centrándose en la inclusión escolar. Se trata de una investigación del tipo relato de experiencia con abordaje cualitativo de los datos. La Escuela Casa da Criança Santa Inês es una institución de enseñanza estatal que ofrece enseñanza infantil a las primeras series de la enseñanza fundamental. La producción científica sobre este tema es importante para comprender la importancia de la actuación de la Terapia Ocupacional en el ambiente escolar. Se constató la presencia de dificultades de aprendizaje debido a cuestiones psicomotoras en los años iniciales. Además, la vivencia contribuyó a una formación académica más reflexiva de los estudiantes.

Palabras clave: Terapia Ocupacional; Educación.

INTRODUÇÃO

A educação brasileira passou por muitas transformações e, no decorrer do tempo, vários profissionais passaram a poder fazer parte da equipe presente no âmbito escolar, entre eles a figura do terapeuta ocupacional, o qual apresenta uma papel técnico, ético e político.(BARREIRO et al., 2021).

A Terapia Ocupacional está inserida na saúde, no social e na educação, tendo como foco o desenvolvimento de habilidades para que os indivíduos possam se adaptar ao meio no qual se encontram (ATHAYDE, 2020).

A partir de tais acepções, compreende-se que a atuação do terapeuta não se limita somente a crianças atípicas, mas todas que apresentam dificuldades na escola.

Conforme Assunção Freitas (2019), as dificuldades de aprendizagem variam de acordo com a idade, todavia muitas pesquisas revelam que estas surgem, principalmente, nos anos iniciais. Vale salientar que podem estar relacionadas ou não a transtornos na linguagem, atenção ou do comportamento. Sendo assim, isso impacta de diferentes maneiras no aprendizado da criança, comprometendo uma avaliação inicial realizada pelo docente e, desta forma, impossibilitando que as dificuldades sejam minimizadas.

Nesse contexto, o terapeuta ocupacional busca fortalecer as potencialidades dos indivíduos e exerce sua função tendo como fundamento a interdisciplinaridade, abordando questões as quais envolvem o diálogo entre os educadores, os responsáveis, a comunidade e os alunos, juntamente com a análise dos recursos disponíveis e que são importantes no processo educacional (SANTOS; REIS, 2020).

A partir disso, pode-se afirmar que a inclusão escolar se torna um dos principais objetivos da terapia ocupacional no âmbito educacional. Isso ocorre, prioritariamente, por meio da orientação do educador, assim como de todos os envolvidos, potencializando a ação desses no espaço, por intermédio da transferência de conhecimentos, que visem a solução de impasses, utilização de recursos diferenciados, assim como a adaptação de atividades. Priorizando durante o processo as demandas individuais, porém tendo em vista também ações coletivas, uma vez que a autonomia escolar no processo de inclusão é de suma importância. (PEREIRA;BORBA;LOPES, 2021; PAN; LOPES,2022).

Ainda buscando a inclusão, e partindo do princípio que no espaço escolar há a repercussão de alguns preconceitos e desigualdades da sociedade, a terapia ocupacional também atua com o propósito de desconstruir ações de exclusão, como o Bullying, que envolvem comentários maldosos acerca da classe social, raça, regionalidade e gênero. Mediante a isso, a atuação terá intervenções considerando o contexto e perfil do público alvo, como a realização de oficinas, rodas de conversa e exposições dialogadas, para que haja a compreensão sobre as diversidades existentes, promoção de diálogos e convivência com as diferenças (MACHADO,2021).

Nesse viés, percebe-se a importância da atuação da Terapia Ocupacional no ambiente escolar e a necessidade da produção científica acerca desse processo. Logo, o objetivo deste artigo é relatar a experiência de acadêmicas de Terapia Ocupacional, da Universidade do Estado do Pará (UEPA), na escola Casa da Criança Santa Inês, com alunos do segundo e terceiro ano, no período de agosto a setembro de 2022.

MÉTODO

Este estudo consiste em um relato de experiência de abordagem qualitativa, o qual visa relatar a experiência de quatro discentes do curso de Terapia Ocupacional da Universidade do Estado do Pará (UEPA), matriculadas no 2º ano do curso, e que realizaram a disciplina Prática em Terapia Ocupacional Social e Comunitária, com foco na terapia ocupacional em contexto escolar, na escola EEEF Casa da Criança Santa Inês, no município de Belém, estado do Pará.

A escola Casa da Criança Santa Inês é uma unidade de ensino estadual, a qual contempla os anos iniciais de ensino infantil, bem como séries iniciais do ensino fundamental. A estrutura do local é composta por bibliotecas, salas de leitura, pátio coberto e descoberto, parque infantil, área verde e salas de aula, tanto no primeiro andar, quanto no segundo.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

No primeiro contato com a escola Casa da Criança, foi realizada a observação do local, com foco na sala de aula e na organização do espaço. Segundo Alves e Silva (2022), o papel do terapeuta ocupacional nas escolas envolve a identificação das potencialidades existentes no ambiente e de que maneira este pode ser modificado para melhorar a aprendizagem dos alunos. Assim, foi observado algumas necessidades, como a de melhoria da iluminação das salas de aula.

Após isso, iniciou-se o processo de avaliação das crianças, que foram escolhidas por apresentarem dificuldades de aprendizagem, tendo sido encaminhadas pela coordenação pedagógica da escola, a qual já haviam, previamente, identificado os alunos que precisavam de avaliação. Diante disso, esse processo de avaliação

ocorreu em etapas, com a observação dos alunos em sala de aula, entrevista com as professoras, aplicação de protocolos de avaliação padronizados e outras atividades que buscavam avaliar aspectos do desempenho motor.

Conforme Fraga e Gonçalves (2017), o processo de aprendizagem é constante e está relacionado à adquirir habilidades, bem como conhecimentos. Já a dificuldade nesse âmbito é caracterizada pelos indivíduos não conseguirem acompanhar o conteúdo, comparado com crianças da mesma faixa etária. Vale ressaltar que suas causas são diversas, podendo ter origem psicológica, emocional ou neurológica. Assim, quando esta for identificada deve ser comunicada aos responsáveis e, junto aos profissionais da escola, é necessário buscar ajuda especializada.

A partir disso, as avaliações consistiram, a princípio, no diálogo com as docentes das turmas, as quais relataram sobre o comportamento das crianças e suas principais dificuldades em sala de aula, que envolviam: dispersão, não reconhecimento das letras do alfabeto, não aquisição da leitura e escrita, falta de atenção, dificuldade no acompanhamento do conteúdo repassado, não realização dos deveres de casa, entre outros.

Nesse contexto, para Souza (2017), o terapeuta ocupacional atua instrumentalizando o aluno e a escola para ações pedagógicas eficientes. Tal atitude não perpassa somente a modificação do ambiente ou utilização de recursos, pois envolve o conhecimento aprofundado sobre as potencialidades do discente e de que maneira estas podem ser desenvolvidas (FERNANDES et al, 2019).

Neste sentido, com o fito de avaliar as habilidades de coordenação motora, integração viso motora e percepção visual, as quais estão relacionadas aos pré-requisitos para a escrita e melhor aprendizagem escolar, foi aplicado o teste Beery VMI, somado aos testes de percepção visual e coordenação motora.

O Beery VMI e os dois testes complementares têm como objetivo avaliar se a criança apresenta ou não déficits visomotores, através da reprodução e identificação de figuras geométricas, baseada no fato de que dificuldades nessas

habilidades, de organização motora e percepção visual, implicam no comprometimento da leitura, escrita e em matemática (BERRY, 1989).

Além disso, uma vez que, para Almeida (2019), a escrita é uma habilidade de extrema importância para que possa haver continuidade no processo de aprendizado da criança, assim como é considerada uma das atividades funcionais mais realizadas na idade escolar, foi aplicado o Protocolo McMaster de Avaliação da Escrita – 2ª edição. Este protocolo, comumente utilizado por terapeutas ocupacionais, visa examinar a ocupação de escrever.

Dessa forma, foi observado uma baixa pontuação nos testes Beery VMI e nos dois testes complementares, com desempenho classificado como abaixo da média, baixo e na média para o que era esperado para idade dos participantes.

Do mesmo modo, no teste da escrita, as crianças apresentaram um mau desempenho, não conseguindo executar e finalizar o que era solicitado. Diante das amostras da escrita, foi possível analisar que os alunos não tinham conhecimento de todas as letras e nem da sequência correta delas, assim como possuíam um formato pobre, falta de alinhamento e espelhamento de algumas. As crianças não conseguiram escrever o próprio nome, bem como não terminaram as cópias que foram pedidas.

Isso ocorreu porque são necessários alguns pré-requisitos, os quais os alunos não possuíam, para a execução da escrita como a identificação das letras, segmentação de palavras, diferenciação entre letras e números, consciência fonológica, saber relacionar grafemas e fonemas, entre outros (ALMEIDA;2019).

Logo, notou-se a dificuldade acentuada existente na aprendizagem das crianças as quais foram acompanhadas, tanto referente a coordenação motora, viso motora, percepção visual, quanto em relação à escrita.

Para identificar mais informações acerca do desenvolvimento da coordenação dos discentes, foram feitos questionamentos para as professoras das crianças acompanhadas, incluindo a professora de educação física, perguntas sobre habilidades para correr, saltar, planejar atividades, recortar, escrever e desenhar,

entre outras. cada aluno teve sua análise individual feita pela percepção das professoras, porém, de maneira geral, os principais impasses apontados relacionaram-se à frequente dispersão, bem como a pouca coordenação motora.

Com o intuito de avaliar esses aspectos de maneira mais precisa, como a coordenação motora grossa e fina, bem como o planejamento de atividades motoras, foi proposto um circuito psicomotor e a confecção de cartas para pessoas importantes aos alunos. Durante essas atividades, as crianças apresentaram um bom desempenho no circuito psicomotor, ao pular, correr e agarrar a bola, bem como nas habilidades de planejamento de atividades, pintar e recortar, necessárias para a confecção de cartas. Entretanto, foi notória que elas possuíam dificuldade de interação entre si. Ao final, o desempenho das crianças era escrito nos relatórios individuais, pelas acadêmicas de Terapia Ocupacional.

Posteriormente a isso, foi confeccionado pelas estagiárias recursos de tecnologia assistiva com intuito de facilitar o processo de aprendizagem das crianças avaliadas, com enfoque nas principais demandas identificadas nos relatórios. Os recursos foram repassados para as professoras, juntamente com orientações acerca de como aplicá-los e da importância dos mesmos na evolução acadêmica de seus alunos. Tendo em vista que a tecnologia assistiva é usada pela terapia ocupacional na resolução de problemas no ambiente educacional e proporcionar aos discentes participação social, inclusão e engajamento nas atividades (BALEOTTI et al, 2020; MARCELINO, 2020).

Desse modo, é possível notar a importância da terapia ocupacional no ambiente escolar, já que a profissão busca identificar demandas e propor intervenções para que haja a resolução desses impasses que prejudicam o desempenho escolar do indivíduo (COFFITO, 2018).

Frente a isso, a experiência nessa área de atuação se mostra de extrema relevância para a formação de discentes da graduação de terapia ocupacional, uma vez que possibilita um olhar crítico acerca da realidade educacional brasileira, da mesma maneira que amplia o olhar do acadêmico acerca do planejamento e análise de atividades, pois terá que adaptar a multiplicidade e

diversidade presentes no contexto escolar, buscando sempre por uma educação inclusiva e democrática (santos; silva, 2022; lopes; borba, 2022).

Esta experiência possibilitou as acadêmicas de terapia ocupacional o primeiro contato com o uso de protocolos padronizados, não apenas o estudo destes como também a aplicação com as crianças o que proporcionou uma prática rica não apenas com o aprendizado de conteúdos novos, mas também o aprendizado de habilidades como iniciar e manter o vínculo terapêutico, como estabelecer a comunicação com pacientes/clientes/alunos e equipe de trabalho, visto que a todo o momento havia interação com as professoras da escola, com a coordenação e com a assistente social. Esta disciplina também proporcionou o aprendizado prático na criação de recursos, possibilitando um momento de vivências na área de adaptações, favorecendo também o raciocínio clínico e a intervenção em equipe.

Logo, a prática proporcionou conhecimentos essenciais para a formação das acadêmicas, que tiveram a oportunidade de exercitar seus conhecimentos os quais serão usados futuramente, bem como no decorrer do curso. Ressalta-se que disciplinas práticas como esta que foi vivenciada contribui para o aluno a desenvolver uma perfil de egresso mais crítico e reflexivo, desenvolvendo não apenas conteúdos teóricos, mas contribuindo para o aprendizado de habilidades vivenciando contextos diversos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A atuação da Terapia Ocupacional no contexto escolar é essencial para auxiliar os professores, bem como para melhorar o processo de aprendizagem dos alunos. O terapeuta ocupacional é capacitado para identificar as potencialidades individuais de cada discente, além de intervir para com aqueles que apresentam necessidades específicas de ensino e apresentam comprometimento no desempenho ocupacional. Nesse viés, esse relato de experiência constatou os benefícios do contato da terapia ocupacional no ensino, já que foi possível observar a eficiência da aplicação de protocolos de avaliação, assim como da visão terapêutica ocupacional no ambiente escolar. Ademais, para as acadêmicas

de Terapia Ocupacional, proporcionou um contato inicial de grande importância para a construção da figura profissional, que depende das experiências tidas ao longo da graduação.

REFERÊNCIAS

Alves, M.D.; & Silva, M.C.A. (2022). Contribuições do terapeuta ocupacional no contexto escolar: percepção de professores de uma escola: percepção de professores de uma escola regular no Município do Rio de Janeiro. **Rev. Interinst. Bras. Ter. Ocup.** 6(2), 892-908. DOI:10.47222/2526-3544.rbto41342.

ATHAYDE, Eduardo Augusto Rodrigues de. TERAPIA OCUPACIONAL NO CONTEXTO ESCOLAR: CONHECIMENTOS DE PROFISSIONAIS INSERIDOS NAS ESCOLAS PÚBLICAS. 2020. 32 f. TCC(Graduação) – Curso de Terapia Ocupacional, Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, 2020.

ASSUNÇÃO, Wildson Cardoso; FREITAS, José Carlos de. ISSN 2237-9460 Revista Exitus, Santarém/PA, Vol. 9, N° 5, p. 391 – 420, Edição Especial 2019. 391 DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM NO CONTEXTO ESCOLAR: possíveis estratégias didáticas e de intervenção. Issn 2237-9460 **Revista Exitus**, Santarém/Pa, v. 9, n. 5, p. 391-420, dez. 2019.

FRAGA, Jordana Ovídio; GONÇALVES, Ana Jandira Nascimento. DIFICULDADE DE APRENDIZAGEM. **Revista Maiêutica**, Indaial, p. 43-48, jul. 2017.

SANTIAGO, Shirlei Ferreira França. ALFABETIZAÇÃO NAS SÉRIES INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. 2021. 46 f. TCC (Graduação) – Curso de Práticas Pedagógicas, Instituto Federal do Espírito Santo, Santa Maria de Jetibá/Es, 2021.

SANTOS, Nathália Dulce Moreira dos; REIS, Nivânia Maria de Melo. CONTRIBUIÇÕES DA TERAPIA OCUPACIONAL PARA O PROCESSO DE INCLUSÃO DAS PESSOAS COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS NA REDE REGULAR DE ENSINO. **Pedagogia em Ação**, Belo Horizonte, v. 14, n. 2, p. 6-29, jan. 2020.

PEREIRA, B. P.; BORBA, P. L. de O.; LOPES, R. E. Terapia ocupacional e educação: as proposições de terapeutas ocupacionais na e para a escola no Brasil. **Cadernos Brasileiros de Terapia Ocupacional**, [S. l.], v. 29, p. e2072, 2021. Disponível em: <https://www.cadernosdeterapiaocupacional.ufscar.br/index.php/cadernos/article/view/2744>. Acesso em: 4 out. 2022.

ALMEIDA, Larissa Naiara de. **Analisando as habilidades de leitura e de escrita de crianças em processo de alfabetização. Anais VI JOIN / Brasil – Portugal...** Campina Grande: Realize Editora, 2019. Disponível em: <<http://www.editorarealize.com.br/artigo/visualizar/57430>>. Acesso em: 26/11/2022 19:32

MACHADO, Nathalia Reggio. Bullying: possíveis intervenções da terapia ocupacional. 2021. 27 f. TCC (Graduação) – Curso de Terapia Ocupacional, Instituto de Saúde e Sociedade, Universidade Federal de São Paulo, Santos, 2021.

SANTOS, José Francisco dos; SILVA, José Júnior Bezerra da. Terapia Ocupacional na infância: atuação com estudantes do ensino fundamental na escola pública/ occupational therapy in childhood. **Revista Interinstitucional Brasileira de Terapia Ocupacional – Revisbrato**, [S.L.], v. 6, n. 2, p. 1027-1035, 22 maio 2022. <http://dx.doi.org/10.47222/2526-3544.rbto40921>.

CONSELHO FEDERAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL. COFFITO. **RESOLUÇÃO Nº 500, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2018**. Reconhece e disciplina a especialidade de Terapia Ocupacional no Contexto Escolar, define as áreas de atuação e as competências do terapeuta ocupacional especialista em Contexto Escolar e dá outras providências. [S. l.], 2019. Disponível em: <https://www.coffito.gov.br/nsite/?p=10488>. Acesso em: 26 nov. 2022.

PAN, Livia Celegati; LOPES, Roseli Esquerdo. Ação e formação da terapia ocupacional social com os jovens na escola pública. **Cadernos Brasileiros de Terapia Ocupacional**, [S.L.], v. 30, p. 1-22, fev. 2022. FapUNIFESP (SciELO). <http://dx.doi.org/10.1590/2526-8910.ctoao21252810>.

LOPES, Roseli Esquerdo; BORBA, Patrícia Leme de Oliveira. Inclusão radical como diretriz para terapeutas ocupacionais na educação. **Revista Ocupación Humana**, [S.L.], v. 22, n. 2, p. 202-227, 22 ago. 2022. Biteca.
<http://dx.doi.org/10.25214/25907816.1402>.

BALEOTTI, Luciana Ramos; COVELLO, Ludimila Aparecida dos Santos; BARBOSA, Rafaela Brigoni; ZAFANI, Mariana Dutra. TECNOLOGIA ASSISTIVA PARA ALUNOS COM PARALISIA CEREBRAL: desenvolvimento e análise colaborativa entre terapeutas ocupacionais e professores. **Revista Chilena de Terapia Ocupacional**, [s. /], v. 20, n. 1, p. 13-24, jun. 2020.

MARCELINO, Juliana Fonsêca de Queiroz; RAMOS, Letícia Quedma; SANTOS, Milena Cansanção dos; BRITO, Natiely Halliday Paiva de; SOARES, Thalita Caroline de Oliveira; SANTOS, Katia Cristina Bezerra Moura dos; ALBUQUERQUE, Raquel Costa. Atuação terapêutica ocupacional e em tecnologia assistiva em uma creche: análise da prática/the therapeutic occupational performance and assistive technology in a nursery. **Revista Interinstitucional Brasileira de Terapia Ocupacional – Revisbrato**, [S.L.], v. 4, n. 2, p. 246-254, 30 abr. 2020. Revista Interinstitucional Brasileira de Terapia Ocupacional.

<http://dx.doi.org/10.47222/2526-3544.rbto28170>.

Fernandes, A. D. S. A., Cid, M. F. B., Speranza, M., & Copi, C. G. (2019). A intersetorialidade no campo da saúde mental infantojuvenil: proposta de atuação da terapia ocupacional no contexto escolar/ Intersectoriality in the field of child and adolescent mental health: proposal of occupational therapy in the school context. **Cadernos Brasileiros De Terapia Ocupacional**, 27(2), 454–461.
<https://doi.org/10.4322/2526-8910.ctoRE1660>

Barreiro, R. G., Borba, P. L. de O., & Malfitano, A. P. S. (2021). Revisitando o materialismo histórico em terapia ocupacional: o papel técnico, ético e político na contemporaneidade/ Reviewing the historical materialism in occupational therapy: the professional, ethical and political role in the contemporary. **Cadernos Brasileiros De Terapia Ocupacional**, 28(4), 1311–1321.
<https://doi.org/10.4322/2526-8910.ctoRE1950>

¹Orcid: <https://orcid.org/0009-0009-0616-7948>

²Orcid: <https://orcid.org/0000-0003-0172-4994>

³Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-6733-8642>

⁴Orcid: <https://orcid.org/0009-0005-2147-5392>

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil